

УДК 94(470.7)"04":2-58

ПЕРВЫЕ КОМАНДИРЫ БРИГА «МЕРКУРИЙ» И ИХ РОЛЬ В ЕГО ИСТОРИИ (1820–1829)**THE FIRST COMMANDERS OF THE BRIG MERCURY AND THEIR ROLE IN ITS HISTORY (1820 - 1829)****Абаев Е.А.
Abaev E.A.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучена роль первых командиров брига «Меркурий»: от спуска его на воду до начала кампании 1829 года. Проанализированы их действия в период командования этим кораблем. Установлено, что список командиров брига «Меркурий», публикуемый, в том числе, официальных ресурсах, является неполным. В ходе проведенного исследования он был дополнен на основании архивных материалов. Сделан вывод, что первоначально командовать экспериментальным бригам назначались наиболее опытные боевые офицеры. Они не только испытали его ходовые качества, но и сформировали слаженный экипаж, благодаря чему в ходе боевых действий Русско-турецкой войны 1828–1829 годов бриг «Меркурий» неизменно действовал эффективно и выходил победителем из всех боестолкновений.

Abstract. The article examines the role of the first commanders of the brig Mercury: from its launch to the beginning of the 1829 campaign. Their actions during the period of command of this ship are analyzed. It is established that the list of commanders of the brig Mercury, published, including, in official resources, is incomplete. In the course of the study, it was supplemented based on archival materials. It is concluded that the most experienced combat officers were initially appointed to command the experimental brig. They not only tested its performance, but also formed a well-coordinated crew, thanks to which, during the military actions of the Russo-Turkish War of 1828-1829, the brig Mercury invariably acted effectively and emerged victorious from all combat episodes.

Ключевые слова: Бриг «Меркурий», И.В. Головин, Л.А. Мельников, А.Г. Конотопцев, А.С. Сунди, С.М. Стройников.

Keywords: Brig «Mercury», I.V. Golovin, L.A. Melnikov, A.G. Konotopsev, A.S. Sundi, S.M. Stroynikov.

К моменту закладки брига «Меркурий» в боевом составе Черноморского флота был всего один бриг – «Мингрелия» [12, л. 75]. Чтобы исправить это положение, в 1818 году был издан приказ главного командира Черноморского флота вице-адмирала А.С. Грейга построить новую боевую единицу [12, л. 1] под проектным названием «Бриг № 1» [10, л. 99]. Корабельный мастер Иван Яковлевич Осминин [7, с. 649–651], который после окончания Санкт-Петербургского училища корабельной архитектуры провел 4 года в Англии. Там он, как окончивший училище с отличием, совершенствовал свои навыки кораблестроителя. Вернувшись в Россию и прибыв на Черноморский флот, свой первый боевой корабль, тот самый «Бриг № 1», он решил построить по образцам новейших английских бригав – «Скаут» и «Подаргус» [3]. На них был применен новейший, революционный тогда, метод судового набора английского судостроителя Роберта Сеппингса. Современные судомodelисты, считают их прообразами нашего черноморского «Меркурия» [3]. Благодаря этой новинке «Меркурий» получился наиболее остойчивым, но наименее быстроходным бригам на Черноморском флоте.

Проверить это предстояло его первому командиру – опытному 40-летнему моряку, у которого за спиной уже было 18 кампаний, кавалеру Ордена св. Георгия IV степени, Ивану Максимовичу Головину [5, с. 406–407]. Переведен он был вроде бы с понижением – с должности командира фрегата «Воин». Но испытания «Меркурия», со всеми его конструктивными новинками, можно было поручить только такому офицеру – опытному и спокойному. Тем более, что в кампанию 1820 года эскадрой в море командовал лично вице-адмирал Грейг. Поэтому никому не хотелось неопытным или неуверенным руководством испортить впечатление о первом боевом корабле мастера Осминина.

После ходовых испытаний брига «Меркурий» Головину присвоили давно заслуженный чин капитана 2 ранга. Хотя насладиться своим новым статусом опытный моряк не успел – в 1823 году он скончался.

Во вторую кампанию, 1821 года, «Меркурий» выводил другой опытный командир – капитан-лейтенант Лука Андреевич Мельников [6, с. 145–147]. Всего года на три младше Головина. Совсем юным гардемаринном он попал на Средиземноморскую эскадру адмирала Ф.Ф. Ушакова. Участвовал во взятии крепости Корфу и многих других дерзких операциях прославленного флотоводца. А было ему тогда всего около 15-ти лет. Двадцатилетним юношей он воевал с французами под командованием адмирала Сенявина. К 30 годам за его плечами было уже три войны, орден св. Георгия IV степени, и колоссальный морской и боевой опыт. В командование «Меркурием» он вступил, не имея и 40 лет от роду, а выслугу уже в 28 лет. Такому капитану можно было доверить любые задания. Именно поэтому под его опытным боевым руководством «Меркурий» вышел на первую боевую службу – к берегам Абхазии, ловить контрабандистов. Среди них периодически попадались английские шпионы, доставлявшие оружие кавказским горцам. Оружие, стрелявшее в русских солдат.

Испытав «Меркурий» в первых двух кампаниях – и в учении, и в бою, можно было передать его в длительное командование, без которого невозможно сформировать крепкий и слаженный экипаж. Сделать это предстояло еще одному Георгиевскому кавалеру – Аристарху Григорьевичу Конотопцеву [7, с. 292–294]. Спустя год, в 1823 году, в его экипаж был зачислен лейтенант Александр Иванович Казарский. О времени командования бригам «Меркурий» А.Г. Конотопцевым известно немного. Бриг выполнял крейсерские и дозорные задачи у берегов Абхазии, продолжая успешно противодействовать контрабандистам и диверсантам [7, с. 292–294].

Следующим командиром после А.Г. Конотопцева, согласно сведениям официального сайта Черноморского флота, был Семен Михайлович Стройников [1]. Но это не соответствует действительности. В Приложении 1 к настоящей статье приведен уточненный список командиров брига «Меркурий», который состоит из 17 человек. В список добавлены: капитан-лейтенант Анастасий Спиридонович Сунди¹ [8, с. 271–272] (1826), лейтенант (с 11.09.1829 капитан-лейтенант) Алексей Иванович Рогуля [8, с. 126–127] (1829), лейтенант Николай Павлович Макухин [9, с. 628–630] (1850). Нельзя исключать, что список еще будет уточнен и актуализирован в будущих исследованиях.

В фондах РГАВМФ мною найден рапорт командира брига «Меркурий», датированный 11 июля 1826 года. Под рапортом подпись «*капитан-лейтенант Сунди*» [13, л. 1]. По всей видимости, после А.Г. Конотопцева, которого перевели командовать фрегатом «Штандарт» [7, с. 292–294], командиром брига стал именно Анастасий Спиридонович. В рапорте командир «Меркурия» отчитывается вице-адмиралу Алексею Самуиловичу Грейгу о том, что готов выйти на бриге к эскадре «для практики и эволюций», а также о том, что караул его императорского величества на бриге обстоит благополучно и больных не имеется [13, л. 1]. На обороте рапорта, как полагается, подробный отчет об офицерах и нижних чинах брига, а также о запасах провизии. К сожалению, на данный момент больше ничего о его командовании неизвестно. Примечательно и то, что в Общем морском списке отсутствует упоминание о том, что А.С. Сунди командовал бригам. Поэтому, исходя из одного рапорта, невозможно установить: командовал ли он бригам весь год или был назначен на одно практическое плавание (летнюю учебную кампанию).

Доподлинно известно, что следующим командиром брига «Меркурий» стал опытный 46-летний капитан-лейтенант Семен Михайлович Стройников [8, с. 260–262]. Суть задач, которые выполнял бриг, от смены командира не изменилась. По результатам масштабного смотра флота в конце 1827 года состояние «Меркурия» и его боеспособность были признаны отличными [2, с. 170]. В начале кампании против Османской империи в 1828 году, бриг в составе Черноморского флота выдвинулся к Анапе для проведения десантной операции и захвата крепости. Сразу по прибытии А.С. Грейг отправил его крейсировать вдоль берега к югу от Анапы – для предотвращения вражеского десанта. После захвата бригам «Ганимед» транспортного судна с десантом и получения от пленников сведений о том, что вместе с ними были отправлены еще три судна с десантом, командир «Меркурия» С.М. Стройников остался крейсировать у берега в надежде перехватить и остальные суда.

Через три дня, действуя вместе с бригам «Ганимед», «Меркурий» захватил два неприятельских судна и привел к эскадре. Пленный турецкий десант С.М. Стройников отконвоировал в Керчь. Там же присоединился к эскадре вице-адмирала Фомы Фомича Мессера, который был командиром над Севастопольским портом и приходился тестем Семену Михай-

¹ Публикуется впервые.

ловичу Стройникову. Находясь под командой именитого родственника, Стройников на «Меркурии» перешел в Севастополь, оттуда – к болгарскому мысу Калиакрия, участвовал в осаде ключевой турецкой крепости на балканском берегу Черного моря – Варны. За взятие Анапы, командир «Меркурия» капитан-лейтенант С.М. Стройников был награжден Орденом Святой Анны 2-й степени без украшений [4, с. 65].

За мужество и героизм, проявленные при осаде Варны, капитан-лейтенанта Стройникова произвели в капитаны 2 ранга. Похоронив внезапно скончавшегося тестя (вице-адмирала Мессера), он принял командование новейшим фрегатом «Рафаил», спущенным на воду на верфи Севастопольского адмиралтейства в том же 1828 году. В новой кампании 1829 года командование бригам «Меркурий» было возложено на молодого и подающего большие надежды капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского [7, с. 198–200].

Таким образом, первые командиры брига «Меркурий» на практике доказали, что эксперимент И.Я. Осминина, применившего укрепляющий конструкцию судна метод Сеппингса, удался. Первые практические и боевые плавания, хоть и продемонстрировали недостаточность скоростных характеристик брига, доказали крепость его конструкции и устойчивость к высокой волне. Когда бригу было поручено выполнять реальные боевые задачи на восточном побережье Черного моря, он отлично справлялся со своими обязанностями. Особенно показательным в этом плане является командование бригам «Меркурий» С.М. Стройникова, когда Черноморский флот за одну кампанию захватил две ключевых османских крепости (на Кавказе и Балканах), и бриг «Меркурий» сыграл в этих победах важную роль.

Источники и литература (References):

1. Бриг «Меркурий» // Официальный сайт Черноморского флота. URL: <https://www.kchf.ru/ship/parus/brig/merkuriy.htm?ysclid=lltzms9ncj275087129>
2. Гребенщикова Г.А. Российский флот при Николае I // СПб.: ИТД «Остров», 2014. 800 с.
3. Лекарев Г.В., Балашов М.Г., Жибоедов В.В. Воссоздание теоретического чертежа реплики исторического брига «Меркурий» // Судостроение. История судостроения и флота. 2024. № 6 (877). С. 79–85.
4. Мелихов В.И. Описание действий Черноморского флота в продолжение войны с Турциею, в 1828 и 1829 годах (сочинение вице-адмирала В.И. Мелихова) // Морской сборник. 1850. Т. III. № 6. 350 с.
5. Общий морской список. Царствование Екатерины II. А-К. Ч. 3. СПб.: Тип. В. Демакова 1890. 606 с.
6. Общий морской список. Царствование Павла I и царствование Александра I. А-Г. Ч. 6. СПб.: Тип. Морского м-ва 1892. 656 с.
7. Общий морской список. Царствование Александра I. Д-О. Ч. 7. СПб.: Тип. Морского м-ва 1893. 664 с.
8. Общий морской список. Царствование Александра I. П-Ф. Ч. 8. М.: Тип. Морского м-ва 1894. 639 с.
9. Общий морской список. Царствование Николая I. Д-М. Ч. 10. СПб.: Тип. Морского м-ва 1898. 755 с.
10. Общий морской список. Царствование Николая I, Н-С. Ч. 11. СПб.: Тип. Морского м-ва, 1900. 608 с.
11. Общий морской список. Царствование Николая I. Т-Ю. Ч. 12. СПб.: Тип. Морского м-ва 1900. 456 с.
12. РГАВМФ. Ф. 1047. Оп. 1. Ед.Хр. 334.
13. РГАВМФ. Ф. 1047. Оп. 1. Ед.Хр. 942.

Полный список командиров брига «Меркурий»

(по Общему Морскому списку)

Годы	Командир	Участие в кампаниях [1]
1820	Капитан-лейтенант Иван Максимович Головин [5, с. 406–407].	В составе эскадры вице-адмирала А. С. Грейга находился в практическом плавании в Черном море
1821	Капитан-лейтенант Лука Андреевич Мельников [6, с. 145–147].	В составе отрядов ЧФ крейсировал у берегов Абхазии
1822–1826	Капитан-лейтенант Аристарх Григорьевич Конотопцев [7, с. 292–294].	В составе отрядов ЧФ крейсировал у берегов Абхазии
1826	Капитан-лейтенант Анастасий Спиридонович Сунди [8, с. 271–272].	Практические плавания и эволюции с эскадрой в акватории Черного моря.
1826–1828	Капитан-лейтенант Семён Михайлович Стройников [8, с. 260–262].	В составе отрядов крейсировал у берегов Абхазии. 21.04.1828 г. с эскадрой вице-адмирала А. С. Грейга вышел из Севастополя и 02.05 прибыл к Анапе. 05.05 с отрядом был отправлен в крейсерство у Кавказского побережья. 08.05 у Суджук-Кале взял в плен турецкое судно с десантом до 300 человек и привел его к флоту, затем конвоировал пленные суда в Керчь. 15.05 с отрядом вице-адмирала Ф. Ф. Мессера ушел от Анапы в Севастополь, а затем к м. Калиакра. До 08.1828 г. крейсировал у Варны, ходил в Одессу с донесениями, сопровождал фрегат "Флора", который доставил в Одессу Е.И.В. Николая I. 27.08 ушел в Севастополь "для исправлений", затем находился в крейсерстве у берегов Абхазии.
1829 до 25.05.	Капитан-лейтенант Александр Иванович Казарский [7, с. 198–200].	В апреле 1829 г. прибыл к флоту, стоявшему у Сизополя, и 21.04 с отрядом вышел к пр-ву Босфор. Не обнаружив турецкого флота, русские суда 07.05 вернулись в Сизополь. 12.05.1829 г. бриг "Меркурий" в составе отряда (фрегат "Штандарт" и бриг "Орфей") вышел к проливу Босфор. 14.05, встретив турецкую эскадру, "Штандарт" и "Орфей" оторвались от преследования, "Меркурий" же был достигнут двумя турецкими кораблями (110-пушечный "Селимие" под флагом капудан-паши и 74-пушечный "Реал-бей" под флагом младшего флагмана). Воспользовавшись штилем, на веслах он начал уходить от неприятеля, но ветер засвежел и турецкие корабли, догнав бриг, открыли огонь из погонных орудий. Артиллеристы "Меркурия" вели огонь по рангоуту и такелажу противника. Было решено взорвать бриг в случае невозможности уйти от неприятеля. Бой длился 4 часа. Получив значительные повреждения, турецкие корабли прекратили преследование. Потери на "Меркурий" составили: 4 убитых и 8 раненых. Бриг получил 22 пробоины в корпусе, 16 поврежденных рангоута и 148 такелажа, а также 133 пробоины в парусах. 15.05 он встретился с эскадрой, вышедшей из Сизополя ему на помощь. Бриг был отправлен в Сизополь "для исправлений", а 30.05 ушел в Севастополь на ремонт.
1829 с 26.05	Капитан-лейтенант Степан Алексеевич Стерленгов [8, с. 250–251].	

Годы	Командир	Участие в кампаниях [1]
1829	Лейтенант (с 11.09.1829 капитан-лейтенант) Алексей Иванович Рогуля [8, с. 126–127].	Указом Е.И.В. Николая I от 28.07.1829 г. бриг "Меркурий" был награжден Георгиевским флагом. Завершив ремонт, 16.07 он прибыл к Сизополю. Ходил в крейсерство у Сизополя и к пр-ву Босфор. 05.09 в связи с объявлением мира был отправлен к Синопу и Трапезунду для возвращения крейсирующих там отрядов, после чего ушел в Севастополь.
1830–1832	Капитан-лейтенант Мефодий Петрович Панютин [8, с. 16–17].	В составе отрядов и эскадр действовал у Кавказского побережья. 30.07.1830 г. задержал у Сухум-Кале турецкое судно с пушками и боеприпасами. 23.07.1831 г. в составе отряда капитана 2 ранга Г. И. Немтинова доставил десант из Анапы в Геленджикскую бухту. 25-27.07 суда отряда обстреливали укрепления горцев, затем высадили десант.
1833–1834	<i>Бриг стоял в Севастопольском порту, видимо, без экипажа [1].</i>	
1835–1838	Капитан-лейтенант Фёдор Михайлович Новосильский [7, с. 623–626].	В составе отрядов и эскадр действовал у Кавказского побережья
1838–1840	Капитан-лейтенант Николай Павлович Вульф [6, с. 579–581].	в составе отрядов и эскадр действовал у Кавказского побережья. "Меркурий" участвовал в создании Кавказской укрепленной береговой линии: высаживал десанты, основавшие укрепления в устьях рек Сочи (13.04.1838 г., с эскадрой контр-адмирала Ф. Г. Артюкова), Туапсе (12.05.1838 г., с эскадрой вице-адмирала М. П. Лазарева), Псезуапсе (07.07.1839 г., с эскадрой контр-адмирала С. П. Хрущева) и Субаши (03.05.1839 г., с эскадрой вице-адмирала М. П. Лазарева).
1840–1848	Капитан-лейтенант Николай Иванович Казарский [7, с. 201–202].	В составе отрядов и эскадр действовал у Кавказского побережья. 08-10.10.1841 г., находясь в составе отряда контр-адмирала М.Н. Станюковича, содействовал продвижению войск генерала И. Р. Анрепа от Адлера до Сочи.
1849	Капитан-лейтенант Николай Михайлович Соковнин [10, с. 558–561].	
1850	Лейтенант Николай Павлович Макухин [9, с. 628–630].	
1850–1851	Капитан-лейтенант Николай Егорович Каландс [9, с. 274–275].	
1852–1853	Капитан-лейтенант Константин Яковлевич Явленский [11, с. 443–444].	В составе отрядов и эскадр действовал у Кавказского побережья.
1854–?	Капитан-лейтенант Сергей Фаддеевич Загорянский-Кисель [9, с. 153–155].	В период обороны Севастополя в 1854–1855 гг. корпус брига использовался как понтон при наведении моста через Южную бухту. В 1856 году уведен в Николаев, где использовался в качестве блокшива - плавучего склада. 09.11.1857 г. приказом генерал-адмирала № 180 бриг "Меркурий" из-за крайней ветхости всех строений исключен из списков флота и разобран.